

ISic1109

I.Sicily inscription 1109

Language

Ancient Greek

Type

honorific

Material

limestone (local)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Acropolis

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8827

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [---][ἱερομν]αμονεύσαντα

2. [---]ἡ ἱερο

3. [---]

Apparatus

Text of Ampolo and Erdas 2019

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492726

EDR 105548

EDCS 39102266

PHI 140592

PHI 175643

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0288a (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 53.1029
- Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika 6.* Palermo. At 48
- undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità.* At 54
- De Vido, S. 1991. appendice: fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche, etc.. *ASNP.* 21: 929-994. At 973
- De Vido, S. 2003. Genealogie Segestane. *Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000.* Pisa. pp. 367-402. At 398 no.6
- Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta. Pisa. At G8

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1109. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4351527>